

1. Objetivo da análise

O protocolo tem por objetivo analisar sessões plenárias de câmaras municipais a partir de duas perspectivas complementares, o comportamento legislativo e os padrões de interação entre parlamentares.

2. Unidade de análise

A unidade de análise corresponde à intervenção parlamentar substantiva, entendida como cada fala individual de vereador(a) que contenha conteúdo político ou deliberativo. São excluídos procedimentos regimentais, leitura técnica da mesa, chamadas nominais, votações formais e manifestações estritamente protocolares.

uma fala = uma intervenção;

se abordar mais de um tema → registrar tema principal e secundário.

3. Estrutura do protocolo

Quadro 1 – Organização das dimensões analíticas do comportamento legislativo

Dimensão	O que analisa	Principais indicadores
Cooperação	Formas de colaboração entre parlamentares durante a deliberação.	Apoio explícito; construção conjunta de argumentos; busca de consenso; reconhecimento do trabalho alheio.
Conflito	Expressões de antagonismo e disputa discursiva.	Críticas diretas; confrontos pessoais; acusações; ironias; sarcasmo; linguagem agressiva.
Civilidade deliberativa	Grau de respeito	Respeito mútuo; escuta;

	institucional presente na interação.	consideração dos argumentos; tratamento institucional adequado; desqualificação pessoal.
Hierarquia	Distribuição da autoridade e do controle da agenda.	Quem conduz os debates; quem controla a pauta; reconhecimento da autoridade; concentração ou dispersão do poder.
Padrões de interação	Organização das relações entre os participantes.	Quem inicia debates; quem responde a quem; coalizões; blocos; atores centrais e periféricos.
Violência política de gênero	Mecanismos de deslegitimação política baseados no gênero.	Comentários sexistas; paternalismo; questionamento da competência; interrupções; deslegitimação por ser mulher.
Sexualização, objetificação e assédio de gênero	Formas de violência baseadas na objetificação ou sexualização das mulheres.	Comentários sobre aparência; roupas; corpo; atratividade; insinuações sexuais; referências à maternidade ou vida privada usadas para desqualificar; estereótipos de gênero.

Fonte: Elaboração própria.

4. Procedimentos de codificação

Essa sessão é composta pelo prompt que foi fornecido para a inteligência artificial a fim de realizar a análise das transcrições das sessões ordinárias.

Você é um pesquisador especializado em comportamento legislativo, deliberação política e estudos de gênero.

Sua tarefa é analisar a transcrição de uma sessão plenária de uma câmara municipal.

O objetivo não é resumir a sessão, mas identificar padrões de interação entre os participantes.

4.1 Comportamento legislativo

Análise a transcrição considerando as seguintes dimensões:

1. Cooperação

- manifestações de apoio;
- construção conjunta de argumentos;
- busca de consenso;
- reconhecimento do trabalho de colegas.

2. Conflito

- críticas diretas;
- confrontos pessoais;
- linguagem agressiva;
- acusações;
- ironias e sarcasmo.

3. Hierarquia

- atores que controlam a agenda;
- participantes cuja autoridade é frequentemente reconhecida;
- concentração ou dispersão da autoridade nas discussões.

4. Civilidade deliberativa

- respeito aos interlocutores;
- escuta e consideração dos argumentos;
- tratamento institucional adequado;

- episódios de desqualificação pessoal.

5. Violência política de gênero

- comentários sexistas;
- tratamento paternalista;
- questionamento da competência de mulheres;
- referências à aparência, maternidade ou vida privada;
- interrupções ou deslegitimação associadas ao gênero.

6. Padrões de interação

- quem inicia debates;
- quem responde a quem;
- existência de coalizões ou blocos recorrentes;
- parlamentares centrais e periféricos na discussão.

7. Sexualização, objetificação e assédio de gênero

- comentários sobre aparência física;
- referências a roupas, corpo ou atratividade;
- insinuações sexuais;
- piadas de conteúdo sexual;
- referências à vida afetiva, maternidade ou vida privada utilizadas para desqualificar ou enquadrar politicamente mulheres;
- tratamento diferenciado baseado em estereótipos de gênero.